

Del ekstasis a la aletheia: la experiencia estética actual en
occidente.

Pablo Alberto Montero.

Septiembre 2018.

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política.

Historia de las Ideas Estéticas.

ABSTRACT

En este estudio se pretenden tres objetivos: un acercamiento al concepto de experiencia estética, un análisis de la sensibilidad perceptiva actual y una propuesta de un modelo de experiencia estética concentrado en el origen de la obra de arte y no en los modos de su existir que surgen por ser un objeto cultural. Para ello hemos tomado como referencia algunos artículos de este siglo que tratan sobre estos temas, así como el análisis sociológico realizado por Z. Bauman. En la última parte, en la búsqueda anteriormente comentada, encontraremos solución en la propuesta heideggeriana. Todo ello se intenta realizar desde una mirada que intenta ser antropológica-cultural.

Palabras clave: Ekstasis, Aletheia, experiencia estética, anestesia, ser, develar.

ÍNDICE

- Hacia un esbozo de definición de experiencia estética.....4
 - Un análisis de la sensibilidad actual.....8
 - Una propuesta: en detrimento del *ekstasis*, la *aletheia*.....18
-
- Bibliografía.....22

Hacia un esbozo de definición de *experiencia estética*

No existe una única emoción que podamos catalogar como la emoción estética.

C.W. VALENTINE, "The experimental psychology of beauty"

Hasta el siglo XIX no tenía sentido hablar de experiencia estética. Este término no era utilizado, tal que cualquier referencia similar hecha con anterioridad tenía que ver con la percepción de belleza. Por tanto, no se buscaba provocar una emoción independiente e identificada como aquella que va de la mano con el arte, sino que la búsqueda del artista, cual fuera su concepción o posición social, era alcanzar *lo bello* según fuera entendido en cada época. Lo bello era y es de un contenido mutable, caduco. Las formas presentan y representan la expresión de una sociedad¹. Cuando ésta se acostumbra a ellas, las utiliza como canon durante largo tiempo hasta que se convierten en una imagología casi inerte, abriéndose una puerta a un nuevo tipo de belleza. El impacto de las nuevas formas dependerá de los cambios acontecidos en la cultura de una determinada sociedad, no siendo un agente causa y el otro efecto, sino ambas partes sucesos que se retroalimentan. Actualmente, nuestra iconosfera es tan amplia y tan desbordante en sus expresiones que hace difícil que éstas se renueven. Parece que nos debatimos entre el rococó surrealista de provocar modificando los formatos o de estancarnos en un arquetipo publicitario comercial. Este será el tema principal de este ensayo, que desarrollaremos de aquí en adelante.

Intentar abstraernos del contexto que rodea el arte debe ser una tarea obligatoria para poder llegar a entender la experiencia estética. Sin embargo, no puede ser nuestro propósito enfrentar al artista con su obra y a ésta con su espectador en un teatro cartesiano que vive aislado del mundo en su heterotopía imaginaria e irreal. Todos los que actúan creando o recibiendo la obra lo hacen en un mundo concreto y su significatividad está estrechamente relacionada con él. Son en sí mismos ese mundo. No obstante, nuestro objetivo es quitar los velos de actualidad plenaria e inmediata de las obras que

¹ Esto no quiere decir que esa sea su función. Las obras de arte hacen parte de la sociedad y son una expresión de ella, pero ésta es una de sus cualidades. Más adelante revelaremos cuál es la naturaleza y el ser de la obra de arte.

vivenciamos e ir penetrando en una estructura casi psicológica de lo que subyace en todo el proceso, si es que de verdad encontramos aquella. Como hemos dicho, para ello debemos desprendernos de usos y costumbres que rodean a la obra.

Podemos estar de acuerdo en este sentido con Juan Escoto Erígena (Tatarkiewicz, 2015, p. 360) en que existe un componente codicioso y apropiativo sobre los objetos con cierto valor artístico y que lo ideal es adoptar una actitud contraria a este respecto. Realmente, cuando se compra un objeto artístico tal como un cuadro, la propiedad sólo puede ser del objeto en su cualidad de objeto (o en el caso de una película en la posibilidad de reproducción). Apropiarse de la experiencia estética de éste no es sólo imposible, sino que en la época de la reproductibilidad técnica, resulta casi absurdo. Una réplica fabricada al milímetro exacto de, por ejemplo, *El grito* de Munch puede producir la misma sensación que el cuadro original. Es por tanto una especie de fetichismo sobre la reliquia de lo original alrededor de lo que versa la necesidad de posesión de un cuadro (obviando la cualidad de estos objetos para blanquear dinero). Y todo su valor en el mercado atenderá más bien a esto que al de su propia naturaleza: la búsqueda de un cierto tipo de verdad². Ponerle precio al delirio es casi una locura.

Si el estímulo de la experiencia estética es diferente a cada vez, cada una de estas experiencias consistirá de base una individualidad, una privacidad sólo accesible al sujeto espectador y su expresión será una interpretación de una experiencia intangible. Resumirla, en cierta manera, es perderla. Sin embargo, lo que nos atañe aquí es que entendemos que esta experiencia es una sensación humana común más o menos reconocible, la cual es posible conceptualizar tal como hemos señalado. A partir de ello, nuestra tarea será encontrar aquello que nos hace identificarla como experiencia estética.

Ya hemos mencionado que el concepto de experiencia estética es moderno y que previamente el tema a tratar era la belleza y su percepción. Sin embargo, me parece acertado diferenciar esa percepción de la belleza entre el encuentro con la naturaleza y el encuentro con el objeto creado. Quizá la primera experiencia estética (no en un orden temporal, sino como experiencia común) es aquella que menciona Wittgenstein en su *Conferencia sobre Ética* (C. Gómez, 2002, p. 118) la cual es maravillarse por la existencia del mundo y la incapacidad de imaginárselo como no-siendo. Aunque el filósofo la utiliza

² Explicado más adelante en base a *El origen de la obra de arte* de M. Heidegger.

para demostrar la invalidez lógica de dicha proposición como valor absoluto, lo que nos interesa de ella es que en ella misma se advierte de la limitación humana en el propio ser y su incapacidad para traspasarlo, tal como existe esta imposibilidad en acceder a la mente de otra persona más allá de estudiar las reacciones fisicoquímicas del cerebro, las cuales no responden ninguna cuestión sobre la identidad. La otredad se manifiesta como límite de lo posible. La comprenderemos mejor o peor, pero la existencia de un lenguaje interior (y común en tanto que perteneciente a una comunidad de hablantes) hará de ella siempre un conocimiento escorzado, una no-totalidad, una parcialidad abordada. Y en esa otredad como mundo, en referencia a la obra de arte, podemos verter nuestros esfuerzos en poner el foco en la biografía del artista, en la obra como arquetipo de un estilo, en la técnica o en las interpretaciones que se hacen de lo que la misma representa. Sin embargo, nuestro encuentro con la naturaleza, sin sujeto creador ninguno (ciencia), o con él (religiones especialmente monoteístas), seguirá teniendo un avasallamiento. Nuestra intención es poner de relieve el encuentro puro que existe entre el ser humano y la naturaleza en base a ese avasallamiento, que no puede ser medido ni justificado en atención a otros menesteres. Este avasallamiento que siente el ser humano es similar cuando observa el devenir fijo del mar, el poder sonoro de una tormenta o un amanecer. Hay en todo ello una propuesta metafórica (increada), una exterioridad interior, un vértice común: estamos vertidos en la existencia. Todo aquello que es por sí mismo natural es en su sencillez una explicación de la totalidad emocional. El mar será la vida y la muerte, la tormenta una tristeza y el amanecer un nuevo comienzo. Y todo será bello al considerarlo como espejo que refleja nuestro interior y no nuestra carne como superficie. Ninguno de estos sucesos naturales lo es hasta que no existe una intención del ser humano de observarlas (*stare* sería en inglés el término exacto).

En segundo lugar, la ficción como metáfora, la creación artificial de un objeto o de un momento, también llega a producir una experiencia estética, y es probablemente ésta la que más problemas teóricos ha causado en base a que se trata la obra artística de un hecho en sociedad, no de una creación íntima, que expresa algún tipo de realidad. La profundidad, por ejemplo, que muestra la imagen televisiva, vista de perfil se revela como un ventanal, una sombra tal como aquellas que se proyectaban en la caverna del mito de Platón. Es entonces la obra artística una propuesta de realidad natural y la expectación se convierte en un mirar a través de la ventana de la otredad cambiando el foco para ver

nuestro reflejo en ella. Ambas partes son necesarias: reconocer al otro como real y asumir que en lo ajeno también me reconozco.

La cuestión principal que tratar a la hora de entender el concepto de *experiencia estética* como inevitablemente ligada a lo ente, es definir qué es una obra de arte. Convenimos frecuentemente en dividir la materia y la forma, el fondo y el contenido, lo racional y lo irracional, la sensación y la palabra, a modo de explicar todo aquello que se da en el mundo (Heidegger, 1996). En él, podemos hacer una primera división de lo *ente* entre lo animado y lo inanimado. En este caso, la obra de arte pertenece al reino de lo inanimado, es decir, al de las *cosas*. ¿Qué esencia tiene la obra de arte para ser obra de arte y no una simple cosa? Las cosas constituyen lo puramente material, cuyo ser no tiene más que el *ser cosa*. Sirven de sustento a la creación de otras cosas. Entre ellas, tenemos los utensilios, que tienen un fin como ser-herramienta y abren un nuevo mundo de posibilidades de acción en torno a su propia tarea; y la obra de arte, cuya esencia no es el contenido en sí misma contener la belleza, como bien se ha creído en muchas épocas, sino que es por expresar una verdad oculta que surge la experiencia estética o la experiencia sobre la belleza. Es decir que, la obra es un objeto creado que trae a la presencia el ser del mundo, o de manera más precisa, un modo de existencia, un vivir de una determinada manera, que hasta ese momento no es evidente. La obra hace evidente una totalidad. Ese develamiento del ser es al que nos referimos en los ejemplos sobre la naturaleza. En el *darse cuenta de* aquello develado, en el alcance de lo hasta entonces desconocido, se produce esa parálisis y admiración que nos hace vivir dentro de la obra al conocer el ser al que alude, el ser que trae consigo y al que nos enfrenta. Esa develación, de nuevo, nos avasalla.

En el trabajo que se desarrolla a continuación intentaremos escindir la obra de arte compuesta de una cierta manera en esa búsqueda de verdad, de aquella otra que se erige como la más común en nuestra actualidad y que tiene que ver con una cultura embutida en una iconosfera que sustituye lo artístico por la creación de bienes de consumo. La primera se preocupa por expresar y presentar aquello que no es evidente. La segunda busca una superficie común de expresión, creando un mínimo común múltiple que lo haga consumible por un amplio rango de público. Entre estas dos, se encontrarán aquellas formas que esgrimen el dadaísmo que se ha impuesto en el arte de mercado actual, a las que prácticamente no aludiremos.

Un análisis de la sensibilidad actual

Hablar de una época es hacerlo desde la distancia. La antropología nos enseña que abordar a la otredad es observar cómo vive aquel su mundo tal y como se le presenta de manera natural. Analizar, intentando no caer en psicologismos, para comprender las acciones y significaciones que llevan a cabo los seres humanos integrantes de una cultura. Y ese análisis, como decimos, es certero en la medida en que nos encontramos fuera de él, en el proceso de entenderlo. La posibilidad que nos permite hablar de nosotros para ponernos en cuestión no puede ser de otra manera que alejándonos de los hábitos más naturalizados que han ido acoplándose a nosotros en los últimos años, en definitiva, aplicándonos una *epojé* previa a todo juicio posible.

Antes de la irrupción total y absoluta de la virtualidad como modo de existencia, ya se había advertido en diversos campos de estudio de las ciencias humanas que la televisión ejercía un gran papel en la sociedad como emisor de significaciones, roles y patrones de comportamiento. Se erigía, incluso, como el objeto alrededor del cual las familias se reunían en sus hogares y tenían la experiencia de la otredad absoluta, de aquella que no es vista en nuestro barrio o nuestro pueblo, sino de aquella otra radical de la que nos llegan latidos nada más que de los relatos que de ella se cuentan. Esto no era ignorado por los Estados en los procesos de dominio del contenido, producción y distribución, entendiéndose en toda su forma como un modo de crear conciencia colectiva. La progresiva liberalización de la emisión supuso la creación de nuevos canales, y por tanto, de una nueva filosofía que orientaba la televisión hacia el entretenimiento. Esto suponía que ya no era tanto una herramienta directamente utilizada para crear una cierta visión del mundo (o no de una manera tan planificada), sino que a partir de ahora el espectador era un cliente que forjaba esta visión de manera electiva. Cada canal tenía que buscar un hilo de contenido que compitiera en interés con el resto. Cada uno debía buscar su espacio. Actualmente, con la vida orientada a una participación virtual pasiva e institucionalizada en las principales redes sociales, la televisión ha tenido que adaptarse a una nueva velocidad de inmediatez. Tanto es así que ha logrado recuperar, en parte, la portavocía de los temas de interés, como así demuestra la dominancia de sus

hashtags en la tabla de *trending topics* en Twitter. Ya ni siquiera hace falta ver el programa para comentarlo, uno puede opinar en base a las constantes píldoras soltadas allí que resumen el contenido en una frase o un vídeo que no llega al minuto. El espacio de atención lectora y visual se reduce cada vez más. Los programas que tienen una larga emisión no pueden si no ser politemáticos, polémicos e impactantes³. La totalidad de la vida imagológica ha configurado una iconosfera interactiva a modo de *reality show* constante, donde la elección no-participativa es una condena de muerte a la identidad. La trascendencia no se encuentra tanto en la cartera o el porvenir, sino en el bolsillo, donde nuestro teléfono nos notifica constantemente si hemos tenido suficiente difusión. La reforma del espacio público no sólo comprende el espacio físico y de reunión presencial de los cuerpos. Existe una ciudad virtual en el modo de expresarnos, en nuestra virtualidad como modo de existencia que también sufre reformas, reinterpretaciones de sus lugares, donde las ruinas desaparecen sin apenas dejar huella.

Antes de la institucionalización de las redes sociales, la comunicación de los usuarios se organizaba en foros temáticos. Existían diferentes comunidades compuestas por una afición o ideología, común o no, pero que funcionaban con sus propias microfísicas de poder. Cada foro era un mundo de expresión libre autogestionada por sus propios usuarios, un mundo previo a la institucionalización de internet. Lo que supuso el *boom* verdadero de las redes sociales fue la imposición de Facebook sobre las demás, puesto que entonces ya existían plataformas que se asemejan a lo que hoy son las redes más importantes. Simplemente, no existía el uso masivo de los smartphones⁴ por lo que nuestra cultura imagológica aún no había dado un paso más hacia adelante. Que Facebook se alzara como sumidero de todas las expresiones que tenían las citas en aquellos foros se dio por varios motivos:

- Se rompía el anonimato de los foros. Facebook era una red que combinaba el formato de foro y el de red social personal.

³ Basta con comparar los formatos de *La Clave*, realizada durante los años 80, y el actual programa de debate político *La Sexta Noche*. El primero trataba temas generales donde acudían personas más o menos eruditas sobre aquellos y debatían sin ser enfrentados en dos bandos. Sus colaboradores eran cambiantes según el tema y la actitud de éstos solía ser respetuosa. Por el contrario, *La Sexta Noche* ha copiado al milímetro el formato en espacio y contenido que tenían los programas de prensa rosa de hace una década, incluso la actitud de sus colaboradores.

⁴ Desde 2010 hasta 2012, la mayoría de empresas de telefonía regalaban un teléfono inteligente tanto si uno era fiel a la compañía como si realizaba una portabilidad. Fue una manera de renovar el *parque* de teléfonos móviles y cambiar la cultura tecnológica de las comunicaciones de manera radical.

- Se homogeneizaban todos los contenidos.
- Permitía ser un sustitutivo del *Messenger* clásico al incluir todo tipo de contenidos adyacentes que no fueran simplemente la comunicación instantánea (la cual también era posible en Facebook).
- Contenía sus propios juegos.

Todas estas características y una interfaz sencilla⁵ les posibilitaron ser un popurrí exitoso de las diferentes plataformas de expresión que existían anteriormente. Ya no se necesitaba tener una cuenta para cada uno de los foros temáticos, con Facebook se permitía usar una red que contuviera la posibilidad de acceder simultáneamente a todas ellas bajo la marca de nuestro propio rostro como unificación de todas esas identidades parcializadas y paralelas. Además, a su vez, cumplía con los estándares ya desarrollados de convivir virtualmente en una red de amigos y familiares.

En la actualidad, Facebook ha acabado por orientarse a funcionar como una tienda de artículos y un medio de publicidad. Intenta orientarse hacia la promoción de marcas y el consumo mientras Instagram funciona a la manera de crear una imagen proyectada de sus usuarios, una presentificación de sí mismos o una marca, y Twitter sigue siendo el sumidero de píldoras reflexivas de una actualidad que se actualiza en apenas un pestañeo, donde la indignación es una pelota de *pinball* que rebota en las paredes hasta que muere sin haber salido de su propio juego, sin haber conseguido nada fáctico, para volver a ser lanzada con la noticia de un nuevo escándalo.

Esa vehiculización en una serie de plataformas ya institucionalizadas ha producido medios mundiales de expresión que son fiel reflejo del mundo físico. Autopublicitación, personajes idealizados (*influencers*) como portavoces de la nueva generación, personalización del mensaje y el público, y una serie de conceptos que revelan la nueva jerarquización en la expresión de un nuevo tipo de lenguaje nada inocente: *muros* que nos separan, *seguidores* que nos observan y sobre todo, *cookies*, esos bichos que saben lo que quieres y te lo van a mostrar.

En el espacio físico, en especial en las principales ciudades europeas, la plaza fue progresivamente transformada en un centro comercial nada autóctono, lleno de

⁵ Para comparar este hecho podemos ver aún diseños de hace una década en algunas páginas como: www.deviantart.com

restaurantes de comida rápida, casas de apuestas y tiendas de souvenirs⁶. El medio de la distancia y la presencia de los cuerpos ha sido colonizado tal como ahora le ha sucedido al espacio virtual que carece ya también de tener algo de autóctono, eliminado ya cualquier desarrollo social que no proviene de la imposición de una interfaz o un formato desde una gran empresa. La estandarización del espacio físico educa el cuerpo; la estandarización del espacio virtual educa la mente y la ahoga. La sumerge en conexiones cerradas con gentes próximas, en intercambios endogámicos de ideologías, en máscaras anónimas desde las que se insulta sin filtro, o en máscaras con nuestro propio rostro plasmado en fotografías de espontaneidad fingida. Todo esto mezclado con la saturación de actualidad tuitariana, repleta de actualidades sepultadas antes de una mínima reflexión. No encontramos en estos formatos ni un foro ni un ágora. Cada uno de nuestros nombres se ha ofrecido al juego de convertirse en una tienda de mercado cuyo producto somos nosotros mismos. Vendemos nuestra imagen, nuestros deseos y nuestros pensamientos en una estructura apenas divisible y perceptible. Al convertirse en cultura en el sentido de hábito, el espacio en el que nos movemos no son esas plataformas, sino la imposición de su formato, su progresiva conversión en un mercado sutil que se ha erigido como medio en el cual se vive en comunidad, en la cual, tal como se hacía en la era anterior pero ahora en una nueva forma, se busca constantemente la aceptación. Esa comunidad funciona a modo de círculos concéntricos: desde el que se encuentra más a mano por los amigos y familia hasta el que constituye la comunidad de la totalidad de los usuarios de una de éstas redes ya citadas, que usan y se comportan socialmente de una manera estandarizada. Este *modo de ser* se traslada al espacio físico:

Pablo A. Montero (2018, mayo, 24): Un espacio tiene infinitas potencialidades. Es indestructible. En la medida en que un espacio es vivido y convivido, genera una serie de relatos y vivencias que hacen de él un lugar que incorpora con su interpretación el sentido de la vida de un individuo o comunidad. Por ello, el modelo actual que se impone en la ciudad occidental es un no-lugar, porque está sujeta a la continua destrucción de los lugares de una sociedad que pretende explotar el espacio, no vivirlo. Y sus habitantes, nos convertimos en portadores de leyendas de sitios que ya no existen mientras servimos gentilmente nuestro trabajo y nuestros relatos a seres de paso que no entienden nuestro idioma. Son los modos de vida convertidos del capitalismo

⁶ En la actualidad, estamos siendo testigos de la turistificación de las viviendas, un paso más en esta reformulación del espacio.

de posesión y acumulación al capitalismo de consumo. [Actualización Facebook]. Recuperado de: <http://cort.as/-AKQV>

La historicidad que habíamos supuesto como esencial en el ser humano se está erosionando al hacer del espacio virtual un mercado de la identidad y convirtiendo el espacio físico en una explotación turística de consumo. La lucha de clases se ha trasladado a términos que no tienen que ver con el trabajo, sino con la difusión y la influencia del individuo en la comunidad. Sin embargo, nuestra introducción a este nuevo contexto social tiene la intención de mostrar cómo este nuevo mundo repleto de imágenes ficticias y sus nuevas formas sociales afecta en la sensibilidad perceptiva para la posibilidad de la emoción que hemos convenido en llamar *experiencia estética*. Rocío Rueda Ruíz acierta cuando dice:

Los trabajos de Martín-Barbero, Orozco, Canclini y Hopenhayn, entre otros, destacan cómo el lugar de la cultura cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse estructuralmente en nuevos modos de percepción y de lenguaje; en nuevas sensibilidades y escrituras; en deslocalización de conocimientos e instituciones del saber. (R. Rueda Ruiz, 2008, p. 10).

Y continúa más adelante:

La generación que está creciendo, integrada a esta cibercultura, los llamados nativos digitales, ha entrado en circuitos globales incluso antes de haber formado una sensibilidad localizada. Este acontecimiento se caracteriza por nuevas formas de socialidad, de interacción y de percepción cognitiva, mediadas por repertorios tecnológicos que posibilitan la acción a distancia, la interactividad, la simulación... Si la sociedad industrial construía máquinas de represión de la corporeidad y el deseo, la sociedad postindustrial funda su dinámica en la movilización constante de este último. (Ibid, p. 17).

Ambos fragmentos apuntan en la dirección que comentábamos anteriormente. El cambio que se ha producido significa una transición desde las instituciones y procesos de enculturación disciplinarios a unos mecanismos interactivos ligados a la imagen-consumo y a la puesta en funcionamiento de la observación mutua. No existe progresivamente más una moral sobre el cuerpo y el deseo, sino que esto se torna en el relativismo absoluto, la indiferencia, donde una cultura del placer inmediato, la imagen-acción llevada al

paroxismo y la necesidad de la trascendencia a través de la simulación proyectada llevan a la ilusión óptica de haber creado una identidad individual encontrada en el contorno del propio perfil curricular tecnológico que sirve para separarnos de la otredad y cada uno de sus propios contornos. En aquella ilusión, no se puede afirmar una posición verdaderamente única en el mundo si ésta se origina sobre la base de circuitos cerrados y jerárquicos de percepción que crean y homogeneizan unas maneras de ser. En ese océano de hombres y mujeres masa, distraídos con la trascendencia individual, a menudo se crean cada vez más grupos específicos que pretenden funcionar como comunidades, formadas precisamente sobre la base de que cada uno de sus miembros toma como inaceptable lo que hasta ahora era la normalidad del anonimato. Se trata más, por tanto, de una conversión para no perder el tren del progreso de una sociedad sin destino aparente que aparta a los arcaicos a todo aquel que no puede o no quiere vivir dentro de una realidad cuya única tarea es la imparable actualización, donde la sensibilidad respecto a lo otro, a la imagen (re)creada, la sufre constantemente. En este contexto, las imágenes vertidas a través de los cables que penetran hasta los lugares más íntimos de nuestros hogares impactan una percepción indignante y aparentemente incuestionable que en apenas unas semanas puede ser convertida por los mismos emisores en un mensaje totalmente contrario. La desfachatez con la que ocurre esto es tan palmaria que cuesta creer que estos productos sean una libre elección de consumo. Sin embargo, en esa constante balanza de sensibilidad entre la adiaforización (Bauman y Donskis, 2015) y la pose extática, podemos comprender mejor la normalidad con la que la iconosfera actuante⁷ decide y ensalza quiénes son las víctimas y cambia inmediatamente los roles del juego para convertirlos en el enemigo común. La televisión se parece cada vez más a una forma de propaganda fascista que a un medio de comunicación, y las plataformas de internet globales funcionan más bien como su brazo ejecutor uniendo a generaciones separadas por una brecha tecnológica. Desde ahí, las obras de arte han desatendido su propósito transgresor, descrito por Tejada (2003, p. 189) : “Todo vale, pero si además es transgresor o permite romper con los antiguos planteamientos o incluso epatar al público, mejor todavía (...). Arte es todo aquello que los seres humanos quieran llamar arte”. Convenimos pues, que en la actualidad, los estilos que predominan en los diferentes campos y gremios del arte viven ya ni siquiera obsesionados con la ruptura del formato

⁷ Con *iconosfera actuante* no queremos decir que exista un Sujeto, sino un sistema de funcionamiento, una industria de la imagen.

de sus propias reglas, sino con la consecución de un impacto en una sociedad acostumbrada a la narración del horror convertida en espectáculo. Sirve de ejemplo lo que hemos podido vivir este año en ARCO cuando la obra creada por Santiago Sierra, *Presos políticos*, fue censurada aludiendo al riesgo de provocar la sensibilidad de sus espectadores. Sin cuestionar el valor artístico de la obra, sirvió para evidenciar que si existe un canon en esta época, tiene que ver con el control sobre un tipo de consumo determinado creado bajo un tipo de imagen-impacto determinada y no tanto con la técnica específica de cada disciplina. No es extraño que en aquellas que tienen un mercado de consumo más formado y más accesible al consumo o una manera más industrial de producción, como el cine por ejemplo, apuesten cada vez más por productos *blockbuster* en una época en que el coste de producción se ha visto tremendamente reducido en el paso de lo analógico a lo digital, inclusive en cuanto a procesos de distribución, teniendo la posibilidad de una reproducción en masa virtual a coste cero. No decimos que haya una manera unívoca de creación artística, sino que institucionalmente, en materia de producción, esta es la posición oficial al respecto que no permite dar una visibilidad a otro tipo de expresiones.

Lo visual, por tanto, es constantemente cambiante. Los arquetipos del diseño avanzan a toda velocidad, de manera que, en un lapso de tiempo menor, por ejemplo, una década, el diseño de los objetos y aparatos ha podido quedar obsoleto tres o cuatro veces. La experiencia estética se concentra en el envoltorio del producto, por lo que su vida se dirige al momento instantáneo, para ser fugazmente reemplazada por otro producto mejor, más rápido, más espectacular, más moderno, más atractivo o en una misma versión mejorada. No podemos detenernos al deleite. No podemos detenernos a la reflexión sobre la cosa, publicitariamente pretendida a superar su coseidad por apenas un segundo antes de que vuelva a su naturaleza al convertirse en obsoleto. Somos cazadores del éxtasis sensitivo del deseo buscando la unicidad, la trascendencia en la posesión de lo primero de lo último en salir a la venta. Una expectativa nunca cumplida y un deseo renovado cada año con la novedad: una nueva forma de vestir, un móvil más rápido, la séptima película de una saga, las mismas galletas pero ahora bajas en calorías...Se crean identidades⁸ en torno a las marcas⁹, sintiéndonos pertenecientes a ellas, enfrentándonos

⁸ Esta identidad y generación de pertenencia es perfectamente complementaria al modo de proceder de la autopublicitación e integración en pequeñas comunidades identitarias. No se excluyen mutuamente.

⁹ Quizá el ejemplo más notable es la identidad que se genera en torno al *ser* de un equipo de fútbol. Hablo más detalladamente de esto en otro trabajo realizado: *Violencia como ritual estético*.

sus clientes bajo la fe ciega en nuestro conocimiento del producto meramente a un nivel de usuario y consumidor. No es, por tanto, una cuestión acumulativa ya, sino sustitutiva. Estar a la orden del día obliga a una constante renovación de consumibles, independientemente de si esos objetos y productos cumplen su función. Que lo hagan o no es una cuestión absurda, puesto que la constante búsqueda del éxtasis no permite un destino final, una satisfacción acabada, sino un contrato de prolongación de una búsqueda infinita. Dictaminamos, en conclusión, que lo cultural no son las creaciones, sino la actitud, el procedimiento.

Un objeto es cultural según cual sea su tiempo de permanencia: el carácter perdurable se opone al aspecto funcional, que lo haría desaparecer del mundo fenoménico a fuerza de uso y desgaste (...). La cultura se encuentra bajo amenaza cuando todos los objetos del mundo, producidos en el presente o en el pasado, se consideran meras funciones de los procesos de la vida social - como si no tuvieran otra razón de ser que la satisfacción de alguna necesidad - , y no importa si las necesidades en cuestión son elevadas o básicas (Arendt, 2003. Citada en: Bauman, 2011, p. 94).

La obra de arte ha sido subsumida por el procedimiento funcional del mercado, por lo que se encuentra sometida a admitirse como bien de consumo (Bauman, 2011, p. 96). Y como tal, debe admitir en sus formas que sea convertida en publicidad, prometer un impacto emocional que no afecte a la actitud principal con la que se aborda la *cosa*, que no penetre en nosotros sino que entretenga, haga *ekstasis* para que nos devuelva al punto de inicio sin modificación alguna en nuestras vidas. Sin embargo, un impacto tal de una naturaleza tan concreta debe tener una forma esencial en su hacer. Descubrimos ésta en otro fenómeno social descrito a continuación:

Es más probable que un único acto de crueldad empuje a una multitud de manifestantes a las calles que la dosis de humillación e indignidad monótonamente sufridas a las que se exponen, día sí, día no, los excluidos, los sin hogar, los degradados. Un asesinato atroz o una catástrofe ferroviaria golpea las mentes y los corazones con más fuerza que el fluido aunque continuo e imparable tributo pagado por la humanidad en la moneda de vidas perdidas o destruidas por el monstruo de la tecnología y el mal funcionamiento de una sociedad progresivamente indiferente, insensible, apática y

despreocupada, una vez consumida por el virus de la adiaforización. (Z. Bauman & L. Donskis, 2015, p. 61).

Yendo más allá de lo descrito aquí por Z. Bauman, podemos considerar este fenómeno como ejemplo de la sensibilidad cultural que se da en Occidente. Esa es su forma en una progresiva pérdida de la empatía sobre la otredad. En otro fragmento anterior encontramos los motivos:

Cuando en las películas observamos cómo los aviones se estrellan constantemente, empezamos a concebir estos accidentes como ficciones que no pueden sucedernos en la vida real. La violencia exhibida cotidianamente deja de provocar estupor o disgusto. Arraiga, por así decirlo, en nuestro interior. Al mismo tiempo, sigue siendo irreal, parece que no puede sucedernos. No nos ha sucedido. Le ha sucedido a otro. Les sucede a otros. Los ‘otros’ son dicciones creadas por artistas, analistas, expertos o periodistas. Lo real solo es lo que me pasa a mí, física y directamente. Lo que puede ser demostrado. (Ibid, p. 55).

Es inevitable que la otredad de la que somos meros espectadores, sobre la cual no tenemos más acción inmediata que la observación mediada, quede a una distancia que oscila entre la ficción y lo real-ajeno. La ficción porque parte de una emisión cuyo objetivo es crear una percepción de realidad, pero sobre todo, porque parte de la base estructural de ser una forma orientada a la dicotomía bien de consumo-mercado, con lo cual, incluso en aquellos contenidos que se presupone que velan por la información, su objetivo sigue siendo el beneficio económico. Por otra parte, se trata de lo real-ajeno en el sentido en que las desgracias siguen teniendo una rostridad, evidenciada en que nos reconocemos en ellas cuanto más próximas nos son en la medida en que podemos ser sujetos de la escisión radical, de la ruptura absoluta que hay entre el momento anterior al acontecimiento y el posterior.

Desde la humanidad consumista, la sensibilidad estética versa sobre esta forma que hemos denominado *ekstasis* en tanto que expulsa a los individuos de sí y los devuelve una vez acabada la experiencia sin ninguna modificación. Los pone en pie y los devuelve al reposo sin hacerlos conscientes de este hecho. Nunca devela lo oculto de sí mismo ni del mundo. Su especialidad es crear planitudes, láminas superficiales de realidad,

imposibilitando el entendimiento de la obra, o al contrario, creando procesos de identificación estereotipados.

Nuestra labor en el último apartado de este trabajo será crear un concepto alternativo de creación artística contrario a las formas culturales impuestas por la *ekstasis* en relación con una vuelta al origen de la experiencia estética.

Una propuesta: en detrimento de la *ekstasis*, la *aletheia*

La mirada necesita de una educación, tal como se necesita en el uso de la palabra. De manera involuntaria, nuestro mirar está mediado por su uso cotidiano. Las acciones que se dan en ese uso no sólo se dan desde el pensamiento como razón instrumental, ni están simplemente volcadas a la acción del trabajo. También afectan a la percepción.

Me recuerdo, cuando apenas era adolescente, al encuentro de exposiciones de cuadros en museos reconocidos, sin tener la herramienta adecuada para abordar lo que allí se instalaba. Durante algún tiempo pensé que era falta de conocimiento histórico en torno a la obra, sin embargo, pronto descubrí que el problema estaba en ese cierto tipo de mirar que al enfrentarme a ellas sólo veía *cosas*. Al contrario que con la pintura, en la poesía, donde el elemento no es tanto la imagen-objeto, sino la palabra (que a su vez crea una imagen), nunca me había encontrado con este problema, quizá porque mi educación en el entendimiento y el uso de la palabra me permitía sentir aquello otro no literal que mostraban los poemas, podía percibir su mundo. No creo tampoco que el conocimiento técnico que se orienta al saber no sólo histórico, sino procedimental en la realización de la obra otorgue un prisma mejor que aquel del que yo adolecía años atrás. Esa mirada convierte la obra de arte en tanto a su funcionalidad respecto a la sociedad, al que la crea, al que la encarga, a su mercado o incluso a la experiencia estética. Pero esta visión no abre el mundo de la obra, la describe en sus cualidades e intenta adivinar supuestas intenciones de los artistas. La venera o la detesta concibiéndola como utensilio, o en el mejor de los casos, como una extensión de su creador, que si ya tiene cierto reconocimiento y proyección social, pasará por el filtro de la idealización y el culto hacia la persona, ese aura de artista que no nos deja concentrarnos en lo verdaderamente importante: la creación y su apertura a develar un mundo o manera de ser y vivir¹⁰.

En mi caso, alejándome progresivamente de la iconosfera, no con la intención de cambiar la mirada, sino en una pérdida del interés paulatina de lo que expresaba aquella, fui adquiriendo esa manera de mirar la obra de arte como obra de arte y no como una cosa o un utensilio. No intento hacer una defensa de este exilio imagológico. Prácticamente, la

¹⁰ No nos referimos a la manera de ser o vivir del artista.

vida hoy es imposible de esta manera. Al contrario, en el propio vivir de nuestra época han de existir formas de educación que nos provean de diferentes formas de mirar y diferenciar aquello que brota de la necesidad de expresar *algo que va más allá* de las cosas pero sobre todo, de las formas que produce la industria del entretenimiento. Tampoco queremos demonizar a ésta última, sino recuperar, si es que alguna vez lo tuvo, un espacio público y propio para el arte, lejos de la rentabilidad económica. No obstante, parece tarea improbable a emprender por cualquier sistema educativo cada vez más volcado al mercado de trabajo y consumo, el interés por el uso de los distintos tipos de lenguaje que nos hacen verdaderamente ricos como seres humanos. La preocupación por entender y entendernos parece haberse tornado en un idealismo. Ante ello, nos queda lamentarnos.

A pesar de que portemos cierta desesperanza, explicaremos esta vuelta a lo que hemos denominado *aletheia* en honor a la reminiscencia del concepto que hace Heidegger en sus escritos pero en especial en *El origen de la obra de arte*. Desde nuestra posición filosófica, nos parece imprescindible la visión griega de verdad en tanto que develamiento. Todo lo ente aparece oculto en cuanto a su ser por infinitas capas de velos que lo ensombrecen. Antes de encontrarnos con, por ejemplo, un martillo sin saber que es martillo, nos aparecerá como una cosa aún no develada por su *ser* martillo, incluso conteniéndose en su presencia y en su manera ciertas señales de su uso, que como utensilio es, en definitiva, su ser. Una vez conocido su ser en tanto que martillo, la implicación que tiene éste en relación con el mundo da lugar a la serie de tareas y acciones que posibilitan su existencia. Así lo explica Heidegger (1996, p. 23) cuando relata el ser de lo que oculta el cuadro *Un par de botas* de Van Gogh. No son un elemento aislado del mundo, sino un elemento del mundo en torno a una manera de existencia concreta. Por ello, la obra de arte es una aproximación a la verdad develada, ya que no se limita a la imagen que delimita su contorno, tanto si se trata de un cuadro, una escultura, una película o una canción. Esa manera de ser develada es mucho más real que la aproximación técnica a la realidad. El hiperrealismo no capta la realidad de la forma, sino la materia al detalle, por lo que su propósito es la imitación, no la creación, es decir, alcanzar la literalidad, lo descriptivo. No devela nada más que eso mismo, y es de mayor calidad cuanto más parecida es a la realidad material. Por el contrario, la develación que nosotros intentamos señalar es aquella que muestra el vivir en cuanto a su forma concreta y que lleva a más allá de la obra misma. Si ésta es una planitud que impacta sin riesgo, que epata para devolvernos al estado inicial desde consumir lo que su límite señala, estaremos ante la

forma *ekstática* de percepción y experiencia estética. Detrás de cada éxtasis hay una especie de quietud, un patrón inmóvil de conducta o una anestesia autoadministrada. Un estado constante de éxtasis, de estar fuera de sí, no es nada más que transitar una virtualidad recreada tomada como verdadera realidad. El hábito anestésico es el delirio constante que construye una nueva normalidad alejada de lo fáctico. Es el modo de vivir a través de la imagen que crea temor o apacigua y entretiene.

La *aletheia* nace del interés por revelar algún aspecto oculto de la realidad. Intenta transitar lugares marginados, emociones dormidas, el vivir de la otredad. Sacar a la luz la profundidad de todo lo que está en las sombras. Une el significado y la acción a la manera en que anteriormente comentábamos con el martillo, pues sin saber su ser, en este caso su uso, la acción y el mundo que abre desde él como herramienta, quedamos aún abiertos a la pregunta sobre la *cosa*. A diferencia de la herramienta, la obra de arte no es un utensilio. No cumple, o no es su propósito original, ser útil para-algo. Su naturaleza no es la de servir como medio (propaganda), ni ser expuesta en ningún museo, o ser tasada y subastada. Se entiende que todo procedimiento u objetivo que consigue la obra por estar inmersa en una manera cultural de tratarla no la define a ella sino a la sociedad y la época en la que fue creada. No decimos con esto que las obras por encargo, aquellas que hacen propaganda o están expuestas por tener tales cualidades dejen de ser obras. Simplemente, escindimos estas cualidades del propósito primero que debe tener una obra de arte que es el develamiento del ser de un mundo, la apertura a él; traer a la presencia aquello que se encuentra en los márgenes de la atención. En el proceso de creación se explora un sentimiento, se crea una narración en profundidad, se busca el instante que arranque el velo. Hace de su observación una apropiación vivencial por aquel que la observa, no al modo de identificación de la imagen-espejo que se da por ejemplo en la televisión, sino reconociendo lo hasta entonces desconocido y viviendo en ese mundo y su verdad. Son muchos los ejemplos que se nos ocurren de este mirar concreto, que coinciden, además, con no poco reconocimiento social y económico, incluso dentro de la industria del entretenimiento y la imagen. Entre ellos destaca la serie de HBO *The Wire*, la cual es el paradigma de creación cinematográfica en este sentido.

Nuestra responsabilidad, la de todos aquellos que vivimos y nos dedicamos a profesiones artísticas, es no dejarnos subsumir por el procedimiento mercantil. En la creación artística, en aquella que parte de nosotros y nuestra expresión, no cabe un ápice de imitación publicitaria. La verdad sigue latiendo cruda en todas partes, encubierta por

las luces cegadoras de la iconosfera. En la medida de nuestras posibilidades de subsistencia, como aquella tendencia natural que responde al por qué de la creación artística, traeremos a la presencia las verdaderas luces de la existencia de una vida humana que cada vez se encuentra más a sí misma entre las víctimas de lo inmisericorde de un sistema que ha pasado de lo económico a lo cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- Bauman, Z. (2013). *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
- Bauman, Z. & Donskis. L. (2015). *Ceguera moral: La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida*. Barcelona: Paidós.
- Gómez, C. (ed). (2012). *Doce textos fundamentales de la Ética del siglo X: Ludwig Wittgenstein: Conferencia sobre Ética*. (pp. 112-122). Madrid: Alianza.
- Heidegger, M. (1996). *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza.
- Rueda Ortiz, R. (2008). *Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red*. Revista Nómadas nº28, abril:: Universidad Central - Colombia.
- Tatarkiewicz, W. (2015). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos (Colección Neometropolis).
- Tejada, J. (2003). *La importancia de la experiencia estética y el arte actual*. Revista Thémata, nº30.

No citadas, pero consultadas para la realización:

- Pérez, J.M. *Subjetividad en la educación visual contemporánea: algunos componentes*. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Cuaderno 66 – (pp. 135-141).